

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA
SPORT VAZIRLIGI**

**JISMONIY TARBIYA VA
SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

12.04.2023

SANA

**"JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR"
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN TO'PLAMI**

in Science
through time and space

in Library

CHIRCHIQ - 2023

UUK:

KBK:

“ JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR ” Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq: 2023. – 364 b.

Mas’ul muharrir:

p.f.d. (DSc), dotsent M.X.Mirjamolov

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov	Direktor, rais
L.Xolmurodov	Direktor o‘rinbosari, rais o‘rinbosari
N. Yusupov	Ilmiy kotib, a’zo
F. Kerimov	Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlarni korreksiyalash laboratoriyasi mudiri, p.f.d., professor - a’zo
Sh. Allamuratov	Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirish laboratoriyasi mudiri, b.f.d., professor - a’zo
R. Burnashev	Sportchilarni psixodiantostika qilish va korreksiyalash laboratoriyasi mudiri, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent - a’zo
X. O‘tashev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi mudiri - a’zo
D. Umarov	O‘zDJTSU, Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, p.f.d. (DSc), professor - a’zo
M. Olimov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori, p.f.d. (DSc), - a’zo
I. Soliyev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent - a’zo
Yu. Aripov	Multimediya (analitika) laboratoriya mudiri, p.f.n, dotsent, - a’zo
Sh. Yoldashev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi ilmiy hodimi - a’zo
Sh. Toshturdiyev	O‘zDJTSU, Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, p.f.b.f.d. (PhD) - a’zo
G‘. Xo‘jamkeldiyev	Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlarni korreksiyalash laboratoriyasi laboranti - a’zo
X. Toshmatov	Xalqaro bo‘lim boshlig‘i – a’zo
X. Atamuratov	Sportchilarni psixodiantostika qilish va korreksiyalash laboratoriyasi ilmiy xodimi - kotib

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plamida O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi asosida jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish, jismoniy tarbiya va sport sohasida tibbiy-biologik tadqiqotlar, zamonaviy sport mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalar hamda olimpiya va paralimpiya sport turlarini rivojlanishidagi muammo va yechimlar kabi masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

Mazkur to‘plam Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ISBN –

2. Бойко А.Ф. Подготовка к ответственным соревнованиям бегунов на средние дистанции / А.Ф.Бойко // Предсоревновательная подготовка бегунов высокого класса. М.: Физкультура и спорт. 1971. – С. 49–67.
3. Лидьярд А., Гилмор Г. К вершинам мастерства. М.: Физкультура и спорт, 1968. – С. 99-103
4. Суслов Ф.П. О классификации тренировочных нагрузок бегунов на средние, длинные и сверхдлинные дистанции. В кн.: Проблемы совершенствования системы подготовки высококвалифицированных спортсменов. М.: ВНИИФК, 1975. – С.122–129.

O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING YURAK O‘ZGARUVCHANLIK RITMI VA STRESS INDEKSINI BAHOLASH

Burnashev R.A.

*Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
O‘zbekiston, Chirchiq shahri
E-mail: burnashev@mail.ru*

ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ИНДЕКСА СТРЕССА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Бурнашев.Р.А.

*Научно-исследовательский институт
физической культуры и спорта
Узбекистан г. Чирчик
E-mail: burnashev@mail.ru*

Annotatsiya. Ushbu maqolada 800 m va 1500 m masofalarga yuguruvchilarning yuklama oldi va yuklamadan song bolgan yurak ozgaruvchanlik ritmini va stress indeksini baholash va olingan natijalar asosida keyingi yuklamalarni tuzish bo‘yicha amaliy natijalar keltirilgan. Maqoladagi natijalar 800m va 1500m yugurishda mashg‘ulot yuklamalarni ratsional taqsimlashda murabbiy va sportchilar uchun foydali ma‘lumot bo‘lishi mumkin.

Аннотация. В данной статье представлены практические результаты оценки ритма variability сердца и индекса стресса до и после нагрузки бегунов на дистанции 800 м и 1500 м, а также на основании полученных результатов построение последующих нагрузок. Результаты данной работы могут быть полезны для тренеров и спортсменов при рациональном распределении тренировочных нагрузок в беге на 800 м и 1500 м.

Kalit so‘zlar: YuQS, SI, 800m va 1500m yugurish, submaksimal shiddat zonasi, texnikani takomillashtirish usuli.

Ключевые слова: ЧСС, СИ, бег на 800 и 1500 м, субмаксимальная зона интенсивности, метод совершенствования техники.

Введение. В последние годы в тренировочной системе подготовки бегунов на 800м, 1500м в нашей стране все большую популярность приобретает возможность определять уровень подготовленности спортсменов инновационными технологиями, которые позволяют в цифровом формате получить своевременную информацию.

Цель работы. Оценить ВСР и ИС (variability сердечного ритма и индекса стресса) после интенсивных нагрузок у бегунов на 800м, 1500м.

Методы исследования. Оценка ВСР и ИС методом кардиографии с применением нагрудного пульсометра. Данный метод исследования сердечнососудистой системы спортсмена, а также ее реакции на нагрузки и время восстановления после нагрузки, дает огромную возможность правильно выявить состояние спортсмена на текущий момент и спланировать программу тренировок. У бегунов определяются variability сердечного ритма и индекс стресса до забега и после соревновательной деятельности. Также в цифровом формате выявляется уровень расхода энергии перед забегом у бегуна на 800м,1500м.

Результаты исследования. При интенсивной нагрузке у спортсменов наблюдается

высокие волновые структуры, где HF равна 54,8% (норма 40-55%), но оно находится на грани к верхней границе напряжения. Это говорит о том, что у спортсмена есть излишнее напряжение. Если показатели HF резко падают до 3,17%, то резкое падение означает преобладание симпатического отдела. Но активность симпатического отдела в состоянии покоя говорит о том, что организм перенапряжен и последующие нагрузки могут лишь усугубить состояние бегуна.

TP – общую мощность работы сердца и нормальное ее функционирование вычисляют по формуле: $HF > LF > VLF$. Если данные полученные после нагрузки показывают обратное, где $HF < LF < VLF$ это говорит о том, что организм находится в состоянии перенапряжения и необходим длительный отдых от 24 до 72 часов.

Если же спортсмен приходит на тренировку и до начала тренировки замер выдает идентичные показатели, где $HF < LF < VLF$ значит, спортсмен находится в состоянии перетренированности и требуется больше времени пассивного отдыха для восстановления и оно может затянуться до 2 недель.

Видео анализ бега спортсменов показал, что во второй половине дистанции спортсмены сильно замедлил темп бега, явно наблюдалось расстройство техники бега на финише. ЧСС достигла максимальных показателей 206 ударов в минуту. При расстройстве техники бега спортсмены теряют секунды, что в конечном итоге сказывается на результате забегов. Также выявлено, что у спортсменов протекает очень большой разброс BCP, MxDMn – 150мс. (разброс кардиоинтервалов), это значит, что в нервной системе бегуна на средние дистанции наблюдается преобладание симпатического отдела и расход энергии увеличивается за счет того, что ЧСС находится в большой зоне интенсивности еще не начав выполнение беговой деятельности

Показатель **SI** (стресс индекс) находится в диапазоне 569.3с. В норме у тренированных спортсменов должно быть от 25 до 100с. В данной ситуации уровень стресса превышает предельную норму. Именно в таких ситуациях быстро наступает период утомления. Данное состояние приводит к перенапряжению нервной системы и эффект от тренировочного процесса является отрицательным. Имея данные о вариабельности сердечного ритма, а именно реакцию сердечнососудистой системы на предыдущие нагрузки и измерив, текущее состояние вариабельности сердечного ритма и индекса стресса, можно своевременно скорректировать тренировочный процесс в сторону прогресса, и сохранить организм спортсмена от перенапряжения нервной системы и перетренированности в целом.

Это имеет огромное значение при наслаивании тренировочных эффектов друг на друга. При следующей нагрузке, показатели вариабельности сердечного ритма и индекса стресса должны находиться в оптимальной зоне и разброс вариабельности должен быть минимальным и должна прослеживаться волнообразная динамика роста вариабельности до допустимых норм гистограммы. Если же разброс вариабельности сердечного ритма минимален, но нет волнообразной динамики роста, а вместо этого наблюдается стабильность ритмов сердца, это означает переутомление, так как нервная система неадекватно реагирует на нагрузку. В данной ситуации необходимо полностью прекратить тренировочный процесс и отправить спортсмена на восстановительные процедуры: массаж, сауна, водные процедуры и 8-часовой сон. Если же у спортсмена реакция сердечнососудистой системы на нагрузку в субмаксимальной зоне, то функциональное состояние спортсмена оценивается как высокое. Следуя этим данным можно увеличить интенсивность нагрузки в адекватных пределах. Минимальный разброс вариабельности сердечного ритма MxDMn – 400мс и прослеживается позитивная волнообразная динамика роста вариабельности $>0,5$. **SI** (индекс стресса) находится в диапазоне 55.2с.

Данное явление говорит о том, что спортсмен обладает высоким стрессоустойчивым состоянием к нагрузкам и функциональным состоянием. В данной

ситуации бегун готов выполнять более высокие по интенсивности нагрузки в субмаксимальной зоне

При оценке реакции сердечнососудистой системы на нагрузку необходим третий тест, который заключается в рациональном сочетании variability сердечного ритма и индекса стресса.

Выводы. Таким образом, поднимая уровень нагрузки выше мы повышаем требования к организму заставляя его адаптироваться к повышенной нагрузке постепенно. Из состояния спортсмена можно сделать вывод, что результаты спортсменов зависят напрямую от предыдущей нагрузки и уровня восстановления, а оценка ВСР и ИС позволяют рационально спланировать тренировочный процесс бегунов на 800м и 1500м.

Список использованной литературы

1. Баевский Р.М. Анализ variability сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем//Вестник аритмологии. 2001. №24. – С. 69–85.
2. Берсенов Е.Ю., Вдовина А.Б. Анализ variability сердечного ритма и возможности его использования в практике подготовки спортсменов высшей квалификации. Медико–биологические технологии повышения работоспособности в условиях напряженных физических нагрузок. М., 2004. – С. 38–41.
3. Бойко А.Ф. Подготовка к ответственным соревнованиям бегунов на средние дистанции / А.Ф.Бойко // Предсоревновательная подготовка бегунов высокого класса. М.: Физкультура и спорт. 1971. – С. 49–67.
4. Бокерия Л.А. Variability сердечного ритма: методы измерения, интерпретация, клиническое использование//Л.А.Бокерия, О.Л.Бокерия, И.В.Волковская // Аннализ аритмологии. – 2009. – Т.6.– №4. – С.21–32.

TALABALARNING JISMONIY KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH USLUBI

Ernazarov G'.N.
Farg'ona davlat universiteti
O'zbekiston, Farg'ona shaxri
E-mail: gn.ernazarov@gmail.com
Farg'ona davlat universiteti sirtqi bo'lim
jismoniy madaniyat yo'nalishi
4-bosqich talabasi
Qoqonova Muxlisa
E-mail: gn.ernazarov@gmail.com

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

Эрназаров Г.Н.
Ферганский государственный университет
Узбекистан г. Фергана
E-mail: gn.ernazarov@gmail.com
Заочное отделение Ферганского государственного университета
направление физической культуры
студентка 4- курса Куканова Мухлиса
E-mail: gn.ernazarov@gmail.com

Аннотация: Maqolada jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning kuch va jismoniy sifatleri va harakat faolligining o'zgarishiga qayta moslashish va ularning salomatligi va jismoniy sifatlarini yanada rivojlantirish qobiliyatini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajribalar natijalari bayon etilgan.

Аннотация: В статье описаны результаты проведенных педагогических экспериментов по изучению способности студентов к повторной адаптации к изменениям

10. Миржамолов М.Х. ПАРА-СПОРТЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ИМКОНИАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-ta-lili> (дата обращения: 16.12.2022).

11. М. Х. Миржамолов, Ч. А. Бердиева ТАЯНЧ-ҲАРАКАТ АППАРАТИ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА СКИБИНСК ИНДЕКСИ БЎЙИЧА ЎРТА АРИФМЕТИК ҚИЙМАТЛАР // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-apparati-shikastlangan-talabalarda-skibinsk-indeksi-b-yicha-rta-arifmetik-iymatlar> (дата обращения: 16.12.2022).

12. Миржамолов М.Х. ЎЗБЕКИСТОНДА ПАРАЛИМПИЯ ҲАРАКАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЗАХИРА СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ИЛМИЙ ЁНДАШУВ // Fan-Sportga. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-paralimpiya-arakatini-rivozhlantirish-va-zahira-sportchilarni-tayyorlashda-ilmiy-yondashuv> (дата обращения: 16.12.2022).

13. . Х. Миржамолов ТАЯНЧ – ҲАРАКАТ АЪЗОЛАРИ ШИКАСТЛАНГАН ЎҚУВЧИЛАРДА МУСКУЛ ФАОЛИЯТИНИНГ БУЗИЛИШ ТАРТИБИ УЧУН ФУНКЦИОНАЛ ТИЗИМ ДИНАМИКАСИ // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tayanch-arakat-azolari-shikastlangan-uvchilarda-muskul-faoliyatining-buzilish-tartibi-uchun-funksional-tizim-dinamikasi> (дата обращения: 16.12.2022).

14. Миржамолов М. Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 50-55.

15. Миржамолов М. Х. Болалар мия фалажида тонус рефлексларининг таъсирини футбол гимнастикаси ёрдамида ривожлантириш услубияти // Современное образование (Узбекистан). 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-miya-falazhida-tonus-reflekslarining-tasirini-fitboll-gimnastikasi-yordamida-rivozhlantirish-uslubiyati> (дата обращения: 16.12.2022).

16. Mirjamolov M. H. Evaluating Results of Functional Opportunities and Organism Systems Relationship of Students with Limited Physical Opportunity //www. auris-verlag. de. – 2017. – Т. 4. – С. 5.

17. Nayriddinovich M. M. THE RESULT OF THE MARKS OF MUTUAL DEPENDENCE BODY SYSTEM OF THE STUDENT’S WHOSE PHISICAL POSSIBILITY ARE LIMITED AND FUNCTIONAL CAPACITY //ББК 75.03 А 38. – С. 142.

18. Мехриддин Хайриддинович Миржамолов КЎРИШ ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАРДА СПОРТ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-imkoniyati-cheklangan-shahslarda-sport-tehnikasiga-rgatishning-ziga-hos-zhi-atlari> (дата обращения: 16.12.2022).

ПАРАЛИМПИЯ СПОРТ ТУРЛАРИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТИ

Миржамолов Мехриддин Хайриддинович
Жисмоний тарбия ва спорт илмий тадқиқотлар институти директори
педагогика фанлари доктори (DSc), доцент
Тел: 99 400-63-50 e-mail: mekhriddin.mirjamolov16.ru

Аннотация: Ушбу мақолада оёқ нозологияси бўйича пара спортчиларнинг ҳаракатланиш имконияти спорт турининг тайёргарлик босқичларида лаборатория маълумотларига асосланиб таҳлил қилинган. Ҳаракат кинематикаси бўйича натижалар

1. sho'ba. YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR.....	3
Azizov N.N. NamDU, YUNON RUM KURASHILARINING MASHG'ULOT VA MUSOBAQA YUKLAMALAR TIZIMINI BOSQICHLI ANIQLASH USLUBIYOT.....	3
Azizov N.N. NamDU, YUNON RUM KURASHI SPORTCHILARIDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARINING TAHLILI.....	5
Бахриддинов Х.З., Эргашев Ж.Х. ЎзДЖТСУ. ДЗЮДОЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ МЕТОДИКАСИ.....	8
Дадабоева О.А. ЎзДЖТСУ. ЁШ ДЗЮДОЧИ ҚИЗЛАРЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА УШЛАШ ҲОЛАТИНИ УЙҒУНЛИҚДА ШАКЛЛАНТИРИШ.....	11
Дадабаев О.Ж., Джуманов Б.М. ЎзДЖТСУ. МАЛАКАЛИ ДЗЮДОЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИ РЕЖАЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	14
Djullibayeva Sh.K., O'zDJTSUNF. ERKIN KURASHCHI QIZLARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH.....	18
Эгамбердиев М.Н. УзГУФКС. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ.....	21
Игамбердиев О.Р. УзГУФКС. ПРОБЛЕМА ОТБОРА В ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ.....	23
Иботов Ж.Х. УзГУФКС. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ.....	26
Исроилов Р. И. ЎзДЖТСУ. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ.....	29
Исроилов Р. И. ЎзДЖТСУ. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ҲУЖУМ САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ, ЎЗБЕКИСТОН ВА ОСИЁ ЧЕМПИОНАТИ КЛУБ ЖАМОАЛАРИ МИСОЛИДА.....	33
Пысов В.Х. Nukus shahri Berdax nomidagi QDU, ERKIN USULDA SUZISHGA IXTISOSLASHGAN 13-14 YOSHLI SUZUVCHILARNING MAXSUS TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	37
Jo'rahanov X.X. NamDU. MALAKALI ERKIN KURASHCHILARNI MUSOBAQAOLDI TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISHDA FUNKTSIONAL TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARI.....	39
Джураханов Х.Х. НамГУ. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ.....	39
Qosimov I.S. JTSITI. QISQA MASOFALARGA YUGURUVCHI ERKAKLARNING ANTROPOMETRIK MODEL KO'RSATKICHLARI.....	42
Mannonov J.A. O'zDJTSU, TAEKVONDOCHILARNING HARAKAT USULLARI SAMARADORLIGINING AHAMIYATI.....	44
Mannonova Sh.S. JTSITI. UCH HATLAB SAKROVCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI SHAKLLANISH DINAMIKASINING QIYOSIY TAHLILI.....	46
Миржамолов С.Х. ЎзРИИВМОИ ФУТБОЛЧИЛАР УЙИН ҲАРАКАТЛАРИ СТАРТДАГИ ҲАРАКАТ ТЕЗЛИГИ, МУТЛОҚ ТЕЗЛИК, СИЛТАНИШ-ТОРМОЗЛАНИШ ҲАРАКАТИНИНГ ТЕЗЛИГИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	48
Миржамолов С.Х. ЎзРИИВМОИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРЛИГИ ДАРАЖАСИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	52
Nazarov D.B. O'zDJTSU, SPORTCHILAR MOTIVATSIYASINI BARQARORLASHTIRISHGA QARATILGAN AUTOGEN MASHG'ULOTLAR....	56